

MAMLAKATIMIZDA TA’LIMGA VA O‘QITUVCHILARGA E’TIBOR

Xusainova Dilrabo Ibragimjanovna

Farg‘ona viloyati yuridik texnikumi “Umumta’lim fanlari” kafedrası
o‘qituvchisi, 3-darajali yurist

Annotatsiya: Ushbu maqolada muallif tomonidan ta’lim tizimida olib borilayotgan o‘zgarishlar, bugungi kun pedagogidan talab qilinadigan ham shaxsiy, ham kasbiy fazilatlar, O‘zbekiston Respublikasining “Pedagogning maqomi to‘g‘risida”gi Qonunining qabul qilinishi, unda pedagoglarning maqomining belgilanishi, pedagoglarning o‘z kasbiy faoliyatini amalga oshirishi jarayonida faoliyatiga to‘sqinlik qiladigan holatlarning taqiqlanganligi kabi masalalar borasida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: uzliksiz ta’lim, sifat va samaradorlik, kommunikativ kompetentlik, kreativ qobiliyat, pedagogik texnika, pedagogik texnologiya, pedagogning maqomi.

Abstract: In this article, the author examines such issues as changes in the education system, personal and professional qualities required of a teacher today, the adoption of the Law of the Republic of Uzbekistan “On the status of a teacher”, the establishment of the status of teachers in it, the prohibition of circumstances that impede the activities of teachers in the process of carrying out their professional activities.

Key concepts: continuing education, quality and efficiency, communicative competence, creativity, pedagogical technique, pedagogical technology, teacher status.

Mamlakatimizda olib borilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlar, yangilanishlar kasb-hunar, professional ta’lim o‘quvchilari hamda oliy ta’lim talaba yoshlarining yorug‘ istiqboliga chinakam poydevor bo‘lib xizmat qilmoqda. Zero “...uzluksiz ta’lim tizimini modernizatsiyalash O‘zbekiston ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining eng muhim muammolaridan biri hisoblanadi. Shu sababli respublikadagi har bir ta’lim muassasasi o‘zi tayyorlayotgan kadrlar sifatini takomillashtirishga alohida ahamiyat bermoqda”.¹¹

Ma’lumki, uzluksiz ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning muhim ko‘rsatkichi hisoblangan sifat va samaradorlik, tabiiyki, o‘qituvchining salohiyati va kasbiy mahoratiga uzviy bog‘liqdir.

Uzluksiz ta’limni olib borish jarayonida yosh avlodni o‘qitish hamda tarbiyalash xususida so‘z yuritganda, ushbu mashaqqatli vazifani faqat yuksak malaka va

11 B.Sobirov, D.Sultonmurodov. Pedagoglarning pedagogik kompetentligini oshirishga talablar. Zamonaviy ta’lim / Sovremennoye obrazovaniye 2015, 7. 61-bet.

pedagogik mahoratga ega bo‘lgan o‘qituvchilar bilangina amalga oshirish mumkin. Shundan kelib chiqish aytish joizki, “o‘qituvchilik – katta san’atdir. Bu san’atga u yoki bu pedagog osongina, o‘z-o‘zidan erisha olmaydi. Shuning uchun, o‘qituvchilik kasbiga, ya’ni sog‘lom avlod uchun chinakam murabbiy bo‘lishga havasi, ishtiyoqi zo‘r, zamon talablarini tez va chuqur tushunadigan, o‘zining ilmiy, ijtimoiy-siyosiy saviyasi, pedagogik mahoratini izchillik bilan amalga oshirib boruvchi, mustaqillik g‘oyasi va mafkurasi bilan puxta qurollantirilgan, haqiqiy vatanparvar va mehnatsevar kishilargina erisha oladilar”.¹²

Bugungi kunda zamon talablariga javob beradigan mutaxassislarning nazariy bilimlarni chuqur o‘zlashtirganligi barobarida yuksak insoniy fazilatlariga, kommunikativ kompetentlikka ega bo‘lgan, o‘z ishini puxta egallagan kreativ qobiliyatli mutaxassislar etib tayyorlashga ham katta e’tibor qaratilishi lozimligini taqozo etadi. Bu esa o‘z navbatida o‘qituvchilar saviyasi hamda kompetentligini oshirishda yuksak pedagogik mahorat va zamonaviy texnologiyalarga ega bo‘lgan, madaniyatli shaxs sifatida tayyorlash zaruriyatini talab qilmoqda.

Bugungi globallashuv davrida zamonaviy o‘qituvchilar kompetentligi quyidagilarda o‘z aksini topadi: insonparvarlik; kommunikativlik; kasbiy mustaqillik, ishchanlik, hissiy barqarorlik, o‘z ishiga ijodiy yondashish; pedagogik texnika va texnologiyalardan oqilona foydalanish; nutq texnikasi, zamonaviy fan va ishlab chiqarishdagi muammolar, pedagogik, axborot va yuqori darajadagi texnologiyalardan xabardor bo‘lish.

Ta’lim jarayonida o‘qituvchi bilan talabalar o‘rtasida o‘zaro jonli til muloqoti, fikr almashuv munosabatlari, samimiy hurmat va asosiy maqsadga erishishda yaqin hamkorlik lozim. Mazmuni sayoz, amaliy tajribadan, turmushdan ajralib qolgan, umumiy so‘z, quruq nasihatgo‘ylikdan iborat bo‘lgan, rasmiyat uchun yuzaki o‘tkaziladigan dars (ma’ruza) va boshqa o‘quv mashg‘ulotlari o‘quvchi-talabalar, tinglovchilarni qiziqitirmaydi, ularni ilmiy, g‘oyaviy jihatdan yetarli darajada oziqlantirmaydi.¹³

Olib borilayotgan dars mashg‘ulotlari o‘quvchi va talabalarda shu fanga nisbatan turli qarashlar, ilmiy tafakkur va e’tiqodlar vujudga kelishi hamda shakllanishi uchun xizmat qilmog‘i lozim.

Shu o‘rinda O‘zbekiston Respublikasining “Pedagogning maqomi to‘g‘risida”gi Qonunining qabul qilinishi ushbu sohada amalga oshirilgan muhim voqelik bo‘lganligini ta’kidlash joiz. Zero mazkur Qonun bilan, avvalo, pedagoglarning maqomi belgilab berildi, bundan tashqari pedagoglarning huquqlari, majburiyatlari,

12 G. Qurbonova. Zamonaviy o‘qituvchining pedagogik mahorati va pedagogik burchi. Zamonaviy ta’lim / Sovremennoye obrazovaniye 2017, 12. 61-bet.

13 B. Umarov. Yosh o‘qituvchilarning innovatsion faoliyatiga oid pedagogik qiyinchiliklarni aniqlash muammosi. Zamonaviy ta’lim / Sovremennoye obrazovaniye 2015, 4. 18-bet.

faoliyatining asosiy kafolatlari, mehnatiga yarasha haq to‘lash, rag‘batlantirish va ijtimoiy himoya qilish tamoyillari e’tirof etildi. Ya’ni qonunning 3-moddasida pedagogning maqomi xususida normalar belgilangan bo‘lib, unga ko‘ra ta’lim tashkilotida qonunchilik hujjatlariga muvofiq tuzilgan mehnat shartnomasi asosida ta’lim va tarbiya sohasida kasbiy faoliyatni amalga oshiruvchi hamda tegishli ma’lumotga, kasbiy tayyorgarlikka va ma’naviy-axloqiy fazilatlarga ega bo‘lgan jismoniy shaxs pedagog¹⁴ ekanligi o‘z ifodasini topdi.

O‘zbekiston Respublikasida pedagogning maqomi tan olinadi. Pedagoglarning o‘z kasbiy faoliyatini yuritishi uchun tashkiliy-huquqiy shart-sharoitlar yaratiladi, ularning ijtimoiy himoyasi ta’minlanadi va huquqlari amalga oshirilishi uchun kafolatlar beriladi.

Pedagogning huquqlari, sha’ni, qadr-qimmatini va ishchanlik obro‘si davlat himoyasi ostida bo‘ladi. Ushbu Qonunda belgilangan normalar mazmun-mohiyatidan bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasida ham ustozlarga, pedagoglarga katta e’tibor qaratilayotganini ko‘rish mumkin. Vaholanki, buni zamonning o‘zi talab qilayotganini, qolaversa, rivojlangan davlatlarning tarixiy tajribalari ham shuni ko‘rsatishini tushunib yetish qiyin emas. Qaysi davlat iqtisodiy taraqqiy etgan bo‘lsa, o‘sha davlatda ta’limga, o‘qituvchilarga e’tibor yuqori bo‘lganligini sog‘lom fikr bilan anglab olish mumkin.

Ushbu Qonun bilan O‘zbekiston Respublikasining mehnat to‘g‘risidagi qonunchiligiga asosan pedagogning o‘z kasbiy faoliyatini amalga oshirishi jarayonida quyidagilar qat’iy taqiqlandi:

- pedagogning kasbiy faoliyatiga aralashish, uning faoliyatini asossiz ravishda tekshirish, pedagog tomonidan ta’lim oluvchilarning bilimlarini to‘g‘ri va xolis baholashga ta’sir ko‘rsatish, shuningdek unga o‘z xizmat majburiyatlarini bajarishga to‘sqinlik qilish;

- pedagogni kasbiy faoliyati bilan bog‘liq bo‘lmagan ishlarga, shu jumladan hududlarni obodonlashtirishga va qishloq xo‘jaligi ishlariga jalb qilish;

- pedagogdan uning kasbiy majburiyatlariga taalluqli bo‘lmagan hisobotlarni va boshqa ma’lumotlarni, shu jumladan aholining soliqlar, kommunal to‘lovlar, kreditlar va boshqa qarzdorligi to‘g‘risidagi ma’lumotlarni, bitiruvchilarning bandligi ta’minlanganligi haqidagi hisobotlarni shakllantirishini va taqdim etishini talab qilish;

- pedagogni ishga joylashtirilmagan, ta’lim bilan qamrab olinmagan va profilaktika hisobida turgan voyaga yetmaganlar hisobini yuritish hamda ularning ijtimoiy moslashuviga ko‘maklashish ishlariga jalb etish;

- pedagogning zimmasiga tovar va xizmatlarni sotib olish majburiyatini yuklash, shu jumladan ish haqidagi uning yozma rozilgisiz tovar va xizmatlar uchun mablag‘ ushlab qolish.

¹⁴ O‘zbekiston Respublikasining “Pedagogning maqomi to‘g‘risida”gi Qonuni. <https://lex.uz/ru/docs/6786401>.

Biroq, Qonunga muvofiq pedagoglarni uning kasbiy faoliyati bilan bog‘liq bo‘lmagan, lekin siyosiy va ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘lgan tadbirlarga, jumladan, saylovlarni tashkil etish va o‘tkazish jarayonlarida ishtirok etishga, test sinovlarida auditoriya nazoratchisi vazifasini bajarish, aholini ro‘yxatga olish ishlarida ko‘maklashishga, ta’lim tashkilotlarini tekshirish hamda attestatsiyadan o‘tkazish jarayonlarida ekspert sifatida ishtirok etishga va boshqalarga jalb qilish, albatta, uning roziligiga ko‘ra, u bilan tuzilgan shartnomaga asosan hamda qo‘shimcha haq to‘lash evaziga, ishdan bo‘sh vaqtida yoki ish joyi bo‘yicha o‘rtacha ish haqi saqlangan holda amalga oshiriladi.

Pedagoglarni biron-bir tarzda mehnatga ma’muriy tarzda majburlash, shuningdek ularning kasbiy faoliyatiga noqonuniy ravishda aralashish yoki o‘z xizmat majburiyatlarini bajarishlariga to‘sqinlik qilish qonunda belgilangan tartibda javobgarlikka sabab bo‘ladi.

Yuqorida bildirilgan fikrlardan aytish mumkinki, pedagoglarimiz o‘zlarining mas’uliyatli kasbiy vazifalaridan ko‘zlangan maqsadga erishish, yoshlarimizni jahondagi tengdoshlari bilan raqobatlasha oladigan bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishlari, provardida mamlakat taraqqiyotiga munosib hissa qo‘shadigan kadrlar bo‘lib yetishlarida astoydil mehnat qilishlari hamda doimiy izlanishlari talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. B.Sobirov, D.Sultonmurodov. Pedagoglarning pedagogik kompetentligini oshirishga talablar. Zamonaviy ta’lim / Sovremennoye obrazovaniye 2015, 7. 61-bet.
2. G. Qurbonova. Zamonaviy o‘qituvchining pedagogik mahorati va pedagogik burchi. Zamonaviy ta’lim / Sovremennoye obrazovaniye 2017, 12. 61-bet.
- 3.B. Umarov. Yosh o‘qituvchilarning innovatsion faoliyatiga oid pedagogik qiyinchiliklarni aniqlash muammosi. Zamonaviy ta’lim / Sovremennoye obrazovaniye 2015, 4. 18-bet.
4. O‘zbekiston Respublikasining “Pedagogning maqomi to‘g‘risida”gi Qonuni. <https://lex.uz/ru/docs/6786401>.